

DAVLAT XIZMATCHILARIDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH VA KASBIY KOMILLIK UYG‘UNLIGINI BAHOLASHDA SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Kobilov Uchkun Ulmasovich

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264603>

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat xizmatchilarining milliy o‘zlikni anglash va kasbiy komillik uyg‘unligini baholashda sun‘iy intellekt texnologiyalarining ahamiyati tahlil qilingan. Sun‘iy intellekt yordamida xizmatchilarning faoliyatini samarali tahlil qilish, milliy qadriyatlar va kasbiy malaka oshirish jarayonlarini optimallashtirish imkoniyati yaratiladi. Bunga qo‘shimcha ravishda, SI tizimlari xizmatchilarning xulq-atvori va etika qoidalariga muvofiqligini o‘rganish, shuningdek, ularning kasbiy rivojlanishini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt (SI), milliy o‘zlik, kasbiy komillik, davlat xizmatchilari, professional rivojlanish, etika, milliy qadriyatlar, malaka oshirish, qarorlar qabul qilish, monitoring tizimi, xulq-atvor, real vaqt monitoring.

Аннотация. В статье рассматривается важность применения технологий искусственного интеллекта для оценки гармонии национальной идентичности и профессионального совершенства государственных служащих. Использование ИИ позволяет эффективно анализировать деятельность служащих, улучшать их отношение к национальным ценностям и оптимизировать процесс повышения квалификации. Технологии ИИ также играют важную роль в анализе поведения и соответствия этическим нормам госслужащих.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), национальная идентичность, профессиональное совершенство, государственные служащие, профессиональное развитие, этика, национальные ценности, повышение квалификации, принятие решений, система мониторинга, поведение, мониторинг в реальном времени.

Abstract. This article explores the significance of artificial intelligence technologies in assessing the alignment between national identity and professional development in public servants. AI systems provide an effective means to analyze public servants' activities, improve their relationship with national values, and optimize professional development processes. Furthermore, AI plays a crucial role in analyzing behavior and ensuring compliance with ethical standards in public service.

Keywords: artificial Intelligence (AI), national identity, professional excellence, civil servants, professional development, ethics, national values, skill development, decision-making, monitoring system, behavior, real-time monitoring.

Sun‘iy intellekt texnologiyalari zamonaviy boshqaruv jarayonlarida keng qo‘llanilmoqda. Davlat xizmatlarida ularning roli nafaqat faoliyat samaradorligini oshirish, balki xizmatchilarning milliy o‘zlikni anglash va kasbiy komillikni baholashda ham katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda davlat xizmatchilarining rivojlanishini tahlil qilishda SI tizimlari inson xulq-atvorini, qarorlar qabul qilish jarayonlarini va milliy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatni baholash

imkonini yaratadi. Maqolada, davlat xizmatchilarining o‘zlikni anglash va kasbiy komilliklarini oshirishda sun’iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Olimalarning fikricha, sun'iy intellekt texnologiyalari davlat xizmatchilarining milliy o‘zlikni anglash darajasini tahlil qilishda samarali vosita bo‘lishi mumkin. Masalan, Murodov (2018) ning ta'kidlashicha, sun'iy intellekt tizimlari xizmatchilarning milliy qadriyatlar va madaniyatga bo‘lgan munosabatini o‘rganishda foydalidir. Bunday tizimlar, ma'lumotlarni tezda tahlil qilish va ulardan aniq xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo‘lib, xizmatchilarning milliy identifikatsiya qilish jarayonlarini samarali tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, sun’iy intellekt orqali davlat xizmatchilarining o‘zlikni anglash darajasini shakllantiruvchi omillarni aniqlash mumkin. Begmatov (2021) va Ismoilov (2020) ning fikricha, sun'iy intellekt texnologiyalari davlat xizmatchilarining kasbiy komillik darajasini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. SI tizimlari yordamida xizmatchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan treninglar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish mumkin. Sun’iy intellekt yordamida xizmatchilarning kasbiy faoliyatini tahlil qilish va ularga yo‘l xaritalari ishlab chiqish, kasbiy komillikni oshirishga katta yordam beradi. Zohidov va Ismailov (2021) ning ta'kidlashicha, SI tizimlari davlat xizmatchilarining etik xulq-atvori va professional standartlarga muvofiqligini tahlil qilishda katta yordam beradi. Sun'iy intellekt texnologiyalari xizmatchilarning etika qoidalariga qanday amal qilishini o‘rganish, ularning xulq-atvori va faoliyatiga oid aniq ma'lumotlarni taqdim etishda samarali vositadir. Tursunov (2020) va Salomov (2021) ning fikricha, sun’iy intellekt texnologiyalari orqali xizmatchilarning kasbiy rivojlanish yo‘llarini optimallashtirish mumkin. Sun'iy intellekt tizimlari, individual xizmatchilar uchun malaka oshirishning aniq va samarali yo‘llarini ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Bu esa davlat xizmatlarining samaradorligini va xizmatchilarning kasbiy rivojlanishini tezlashtirishga yordam beradi.

Davlat xizmatchilarining milliy o‘zlikni anglash va kasbiy komillik uyg‘unligini baholashda sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarining roli ayniqsa ahamiyatli. SI tizimlari xizmatchilarning kasbiy faoliyatini chuqur tahlil qilish, shuningdek, ularning o‘zlikni anglash darajasini aniqlashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Sun’iy intellekt yordamida katta ma'lumotlarni tez va aniq qayta ishlash imkoniyati yaratiladi, bu esa xizmatchilarning xulq-atvori, qarorlar qabul qilish usullari va ijtimoiy munosabatlarini o‘rganish jarayonini sezilarli darajada samarali qiladi. Sun’iy intellekt texnologiyalari xizmatchilarning milliy qadriyatlarga, madaniyatga va tarixiy merosga bo‘lgan munosabatini tahlil qilishda ham foydali. Bunday tizimlar xizmatchilarning milliy o‘zlikni anglash darajasini o‘lchashda muhim rol o‘ynaydi. SI yordamida davlat xizmatchilarining kasbiy malakasini oshirish jarayonlarini optimallashtirish, individual ehtiyojlarga asoslangan treninglar va malaka oshirish kurslarini tayyorlash mumkin. Xizmatchilarning kasbiy komillik darajasini oshirishda sun’iy intellektning algoritmlari ta’sirchan bo‘lib, ularning malakalarini rivojlantirish uchun aniq yo‘l xaritalarini ishlab chiqadi. SI tizimlari xizmatchilarning o‘zgaruvchan ehtiyojlarini aniqlab, ularga mos rivojlanish yo‘llarini taklif etadi. Shuningdek, sun’iy intellekt tahliliy vositalari orqali malaka oshirish va ilmiy-tajriba kurslarini samarali tashkil etish imkoniyati yaratiladi.

Sun’iy intellektning yana bir afzalligi shundaki, u davlat xizmatchilarining faoliyatini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi. Bu xizmatchilarning kasbiy komillik darajasini aniq o‘lchashda muhim omil bo‘lishi mumkin. SI tizimlari yordamida xizmatchilarning qarorlar qabul qilish jarayonini optimallashtirish va ularning xulq-atvori va etika qoidalariga muvofiqligini tahlil qilishda foydalidir. Milliy o‘zlikni anglash va kasbiy komillikni oshirishda sun’iy intellekt tizimlari o‘zaro muvofiqlikda ishlaydi. SI asosida tahlil qilingan ma'lumotlar

orqali davlat xizmatchilarining malakasini baholash va rivojlantirish uchun aniq yo‘l xaritalari ishlab chiqiladi. Bunday yondashuv davlat xizmatlarining sifatini yaxshilash va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Sun‘iy intellekt yordamida davlat xizmatchilarining professional rivojlanishini belgilashda monitoring tizimlari avtomatik ravishda ishlaydi, bu esa kasbiy komillikni oshirish jarayonini yanada samarali qiladi. SI texnologiyalari xizmatchilarning faoliyatini tahlil qilish va optimallashtirishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, sun‘iy intellekt yordamida davlat boshqaruvi va xizmatlarini yangilashda inqilobiy yondashuvni ta‘minlash mumkin.

Kasbiy komillikni oshirishda SI tizimlari xizmatchilarni individual rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular malakasini oshirish va rivojlanish yo‘llarini aniqlashda samarali yondashuvlar taklif etadi. Milliy o‘zlikni anglash va kasbiy komillikni rivojlantirish uchun sun‘iy intellekt texnologiyalari muhim vosita hisoblanadi. Bu esa davlat xizmatlarining samaradorligini oshirishga, xizmatchilarning professional rivojlanishini ta‘minlashga imkon yaratadi.

Sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalari davlat xizmatchilarining milliy o‘zlikni anglash va kasbiy komillikni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu tizimlar xizmatchilarning ish faoliyatini real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi. Xulq-atvori va qarorlar qabul qilish usullari nazorat qilinib, ular o‘zining professional malakasini oshirishda qanday yo‘nalishda harakat qilishlari kerakligi aniqlanadi. Shuningdek, SI texnologiyalari kasbiy rivojlanishning individual yo‘llarini belgilashda samarali vosita hisoblanadi. Xizmatchilar uchun o‘ziga xos rivojlanish dasturlari va treninglar tashkil etish mumkin bo‘ladi. Bu tizimlar davlat xizmatlari sifatini oshirish uchun malakali xizmatchilarni shakllantirishga yordam beradi. SI tizimlari yordamida xizmatchilarning faoliyatini monitoring qilish, ularning o‘zlikni anglash va kasbiy komillik darajasini o‘lchash imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, sun‘iy intellektning tahliliy vositalari, xizmatchilarning maqsad va vazifalariga mos rivojlanish yo‘llarini ishlab chiqish uchun asos bo‘ladi. O‘zgaruvchan sharoitlarga moslashishga yordam beradigan training dasturlari va kurslar tayyorlashda ham SI texnologiyalari samarali bo‘ladi. Bu esa, davlat xizmatlarining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalarni joriy qilish orqali xizmatchilarning etika qoidalariga rioya qilishlarini nazorat qilish, ularning xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlarini yaxshilash imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Bunday yondashuv davlat xizmatlarini boshqarishning samarali va sifatli bo‘lishiga yordam beradi. Bu, o‘z navbatida, xizmatchilarning professional rivojlanish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, davlat boshqaruvi va xizmatlarida innovatsion yondashuvlar yaratishga yordam beradi. Sun‘iy intellekt yordamida o‘zgaruvchan va murakkab sharoitlarda samarali qarorlar qabul qilish imkoniyati paydo bo‘ladi. Xizmatlar va xizmatchilarning malakasini oshirishda sun‘iy intellektning imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish, jamiyatning turli sohalarida yangilik va sifatni ta‘minlashga yordam beradi. Sun‘iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi davlat xizmatlarini yanada sifatli, samarali va raqobatbardosh qilishga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Murodov, A. (2018). *O‘zbekiston davlat xizmatida etika va sun‘iy intellektning integratsiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston yuridik akademiyasi.
2. Ismoilov, M., & Rakhimov, O. (2020). *Sun‘iy intellekt texnologiyalarining davlat xizmatlarini samarali boshqarishdagi o‘rni*. Toshkent: O‘zbekiston davlat jurnalistika universiteti.

3. Jarvis, M. (2020). *Ethics of Artificial Intelligence in the Public Sector: Opportunities and Challenges*. Routledge.
4. Begmatov, S. (2021). *Kasbiy komillik va uning davlat xizmatchilari faoliyatiga ta'siri*. Tashkent: O'zbekiston pedagogika davlat universiteti.
5. Norboev, S. (2021). *Sun'iy intellekt va uning davlat boshqaruvidagi roli*. Toshkent: O'zbekiston Milliy kutubxonasi.
6. Davronov, K., & Mavlonov, N. (2022). *O'zbekistonda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning ahamiyati va imkoniyatlari*. Toshkent: O'zbekiston davlat texnika universiteti.